

O‘QUVCHI YOSHLARGA HUNAR O‘RGANISHGA**QIZIQISHINIOSHIRISHDA SHARQ ALLOMALARI MEROSINING O‘RNI.****РОЛЬ НАСЛЕДИЯ ВОСТОЧНЫХ УЧЕНЫХ В ПОВЫШЕНИИ ИНТЕРЕСА
МОЛОДЫХ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
СПОСОБАМ.****THE ROLE OF THE HERITAGE OF EASTERN SCHOLARS IN INCREASING
THE INTEREST OF YOUNG STUDENTS IN TRAINING IN PROFESSIONAL
WAYS.**

Narziyeva Kumush Kaхраmonovna Samarqand davlat universiteti assistenti,
Muranov Samandar Baxridinovich 60-son Nurli maskan internat maktabi o‘qituvchisi.

Нарзиева Кумуш Кахрамоновна — ассистент Самаркандского
государственного университета, а Муранов Самандар Бахридинович —
преподаватель интерната № 60 имени Нурли Маскана.

Narziyeva Kumush Kahramonovna is an assistant at Samarkand State
University, and Muranov Samandar Bakhridinovich is a teacher at boarding school No.
60 named after Nurli Maskan.

tel:+998974052999, (muranovsamandar5@gmail.com)

Annotatsiya. Maqolada bugungi kun yoshlarini hunar organishga jalb qilish,
qiziqishlarini oshirishda sharq mamlakatlari allomalarining mehnat, kasb-hunar ta’limi,
tarbiyasi to’g’risidagi g’oyalari va dono so’zlarining ahamiyati haqida so’z yuritilgan.

Аннотация: В статье обсуждается важность идей и мудрых изречений
ученых из стран Востока по вопросам труда, профессионального образования и
воспитания для привлечения современной молодежи к профессиональному
обучению и повышения ее интереса.

Abstract. The article discusses the importance of the ideas and wise words of
scholars from Eastern countries on labor, vocational education, and upbringing in
attracting today's youth to vocational training and increasing their interest.

Kalit so’zlar: milliy hunarmandchilik, rivoyat, hikoya, mehnat, mehnat ta’limi,
kasb-hunar, sharq allomalari, ta’lim, tarbiya.

Ключевые слова: национальные ремесла, повествование, рассказ, труд, трудовое образование, профессия, востоковеды, образование, воспитание.

Key words: national crafts, narrative, story, labor, labor education, profession, oriental scholars, education, upbringing

Mamalakatimizda milliy hunarmandchiligimizga katta e'tibor qaratilayotgan va xorijiy davlatlar san'atimizni qadrlayotgan, sayyohlarda katta qiziqish o'yg'atayotgan bir paytda bugungi kun yoshlariga milliy an'analar va milliy hunarmandchiligimizni o'rgatish, kasb-hunarga to'g'ri yo'naltirish muhim masala hisoblanmoqda. Chunki, yoshlarni to'g'ri kasb tanlashga, internet tarmoqlari orqali har xil yengil-yelpi pul topishga qiziqib, turli salbiy g'oyalarga aralashib qolmasliklari uchun ularni to'g'ri yo'lga solish va toza bilimlar berishmasalasi dolzarb hisoblanadi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ischi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" 08.06.2021 yildagi PQ-5140-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11-sinflari o'quvchilarini kasb-hunarga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida" 02.08.2021 yildagi 425-son qarorlarida berilgan ko'rsatmalar fikrimizni amalga oshirishga yordam beradi.

Xalq hunarmandchiligining ma'naviy me'roslarimiz bilan xamoxang rivojlanishi juda ko'p mutafakkirlarning, donishmandlarning bitik va adabiy meroslarida yuksak mahorat-la bitildi, hamda jahonning madaniyat xazinasiga abadiy hissa bo'lib qo'shildi. Turli ijtimoiy-iqtisodiy tuzumlarda yaratilgan hadis, pandnoma, rivoyat, hikoyat, doston, maqol, g'azal, ruboiy, masnaviy va boshqa ko'rinishlarda ta'lim-tarbiya va kasb-hunar o'rganishning afzalligi, halol mehnat bilan yashashning zarurligi to'g'risidagi fikrlar bizgacha etib kelgan.

Bunday yozma manbalarga eramizdan avvalgi VI-VII asrlarda Zardusht (Zaraostra) tomonidan yaratilgan Avesto, XI asrda Kaykovus tomonidan yaratilgan "Qobusnoma", Abu Nasr Forobiyning "Baxt-saodatga erishuv" asari, hind faylasufi Beydabo (Bedpoy) tomonidan yozilgan "Kalila va Dimna", Al-Xorazmiy "O'gitlar"i Abu Rayhon Beruniyning "Minerologiya" asari, Yusuf Xos Xojibning "Qutadg'u bilig", Mahmud

Qoshg'ariyning "Devonu-lug'otit turk", Ahmad Yugnakiyning «Hibat-ul haqoyiq», Pahlavon Mahmudning "Ruboiy"lari, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy tomonidan to'plangan "Hadislar", Lutfiyning "Gul va Navro'z", Alisher Navoiyning "Xamsa", "Mahbub-ul-qulub" asarlarida, Aruz Samarqandiyning "Nodir hikoyatlar"i, Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" va boshqa ko'plab adabiy, tarixiy, madaniy-ma'rifiy merosimiz namunalarini misol keltirish mumkin.

Demak, hunarni egallashdan avvalo jamiyatga moddiy yoki ma'naviy boylik yaratiladi, hunarmandlarning o'zi esa zoriqmay-zuriqmay yashaydi, nopok ishlardan parhez qiladi. "Oliy nasab, asl bo'lsa-yu,... deyilganda har bir kishining jumladan, shahzodalar ham o'zining o'tmishi, avlodi, quruq faxrlanishi bilan cheklanib qolmasdan ana shu avlodning yuzini erga qaratmag'il, buni faqat hunar o'rgansang, nopok ishlarga qo'l urmaysan, shundagina sen hunar orqali o'zingni, oilangni, atrofdagi yor-birodarlarnigina ham emas, balkim, avlodningni ham har xil istehzodan saqlaysan degan mazmunni keltirib chiqarishga, etkazishga harakat qildi. Demak, qissadan-hissa shuki, har qanday kishi lavozimidan, bilimidan, boyligidan, avlodining nasl-nasabining kim va qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hunar egallashi lozim, shundagina u hayotda har xil nojoiz harakatlardan holi bo'ladi.

Olohning payg'ambari Dovud alayhissalom ham o'z qo'llarining mehnati bilan tirikchilik qilganlar", - dedilar"... (29 b.). Ya'ni, birinchi hadisda, Muhammad alayhi vassallomning xalifalari Abu Bakr Siddiq ham o'z yurt, rivoyat hamda diniy ishlar bilan (ijtimoiy) mashg'ul bo'lsalarda ro'zg'orini, kun kechirishni, ya'ni, moddiy ta'minotni o'z kasbi, hunari bilan amalga oshirganliklarini o'rnak qilib ko'rsatdi. 9- hadisda ham payg'ambarning o'zlari kasb-hunar orqali, mehnat orqali kun kechirishni maslakdoshlariga uqtirganliklari va bu xildagi kun kechirishni qo'llab quvvatlaganliklari uqtiriladi. 3-xadisda esa Muhammad payg'ambardan ilgarigi payg'ambarlardan Dovud alayhivassalom hazratlari ham o'z mehnati bilan kun kechirganliklari qayd qilib o'tiladi.

Shuningdek "Al-jome' as-sahih"da bir necha hunarlarga ko'pgina boblar ajratilgan: 19-bob. Go'sht sotuvchi va qassob haqida (11 b.); 26-bob Buyoqchi haqida (14 b.); 27-bob Temirchi haqida (14-15 b.); 29-bob To'quvchi haqida (15 b.); 30—bob Duradgor

haqida (16 b.) kabi boblarda yuqoridagi kasb-hunarlarining, hunarmandlarning turlicha xususiyatlari asosida to‘xtalib o‘tiladi.

Forobiy «Baxt-saodatga erishuv haqida risola» asarida ta’lim-tarbiya, mehnat va kasb-hunar kishisining fazilatlari to‘g‘risida shunday fikr yuritadi: “Ta’lim faqat so‘z va o‘rganish bilangina bo‘ladi. Tarbiya esa, amaliy ish, tajriba bilan, ya’ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalaridan iborat bo‘lgan ish-xarakat, kasb-xunarga berilgan bo‘lishi, o‘rganishidir. Agar ular shu kasb-hunarga berilgan bo‘lsalar, kasb-hunarga qiziqsalar, shu qiziqish ularni butunlay kasb-hunarga jalb etsa, demak, kasb-hunarning chinakam oshig‘i bo‘ladilar”. (6) Demak, mutafakkir oqil jamiyat qurishning ham, barkamol shakllangan insonlarni tarbiyalashda ham, millat va xalqning ravnaqi ham kasb-hunar o‘rganish va halol mehnat qilish zarurligini anglaydi va uqtiradi.

Abu Rayhon Beruniyning “Minerologiya” asarida jumladan, shunday iboralar keltirib o‘tiladi: “Mehnatsiz shon-shavkatga, martabaga erishgan kishi hurmatga loyiqmi? Yuqori martabaga mehnatsiz erishgan kishi va farog‘at soyasida yashaydi, yaxshi kiyinadi, ammo, ulug‘lik libosidan mahrum, yalang‘ochdir”. Demak, mehnatning tagi rohat, ammo, mehnatkash kishi juda katta amaldor bo‘la olmasligi, juda boy-badavlat bo‘la olmasligi, yalang‘och bo‘lishi mumkin, ammo, huzur-halovatda bo‘ladi.

Sharqning ulug‘ bilimdonlaridan biri Yusuf Xos Hojib o‘zining “Qutadg‘u bilig” (Saodatga yo‘llovchi bilim) nomli asaridagi “Oyto‘ldi o‘g‘li O‘gdulmishga pand nasihat berishini aytadi” nomli hikoyatida kasb-hunar o‘rganish shunday o‘git qiladi: “O‘g‘il-qizga hunar va bilim o‘rgatish kerak, toki bu hunarlar bilan fe‘l-atvor go‘zal bo‘lsin”. Demak, ota-onalarning burchlaridan biri farzandlari hoh o‘g‘il bo‘lsin, qiz bo‘lsin, avvalo ularga hunar o‘rgatish bilimlaridan xabardor qilsin, kelgusida ana shularni o‘rgangach, ularning fe‘l-atvori, odob-axloqi ham go‘zal bo‘lishiga erishildi. U yana “O‘g‘il-qiz tug‘ilsa, ularni qanday tarbiyalashni aytadi” nomli hikoyatda shunday to‘xtaladi:

“O‘g‘il-qizga bilim ham odob o‘rgat,

Ikki olam uniki, uning manfaati etarli bo‘ladi,

O‘g‘ilga barcha san‘at-hunarlarini to‘la o‘rgat,

Bu san’at-hunarlar bilan u mol-dunyoyiga beradi”.

(O’sha manba. 164 b.).

Yosh avlodni halol mehnat qilishga, turli kasb-hunarlarini egallashga o’rgatilib borishi xalqimizning butun taraqqiyoti tarixida, turli davrlarda ham muqaddas aqida, an’anaga aylanib borgan.

Mutafakkirlar, allomalar, ahli donishlar, nazariyotchi va amaliyotchilar, olimlar tomonidan bu soxada turlicha tadqiqot va izlanishlar, kuzatishlar olib borib, o’zlarining fikr va mulohazalarini turli asarlarida bayon qilganlar.

Biz yoshlarga milliy hunarmandchilikni o’rgatishda ularga faqatgina hunar o’gatibgina qolmay, balki bu jarayonda sabr-qanoat nozik did, fikrni bir joyga jamlash, diqqatni oshirish bilan birga, estetik did, nafosat, go’zallikka intilish, go’zallikni qadrlash, tozalik kabi ezgu hislatlarni shakllantirishga erishamiz. Shu bilan birga zarali odatlar, inson miyasiga beixtiyor kirib keladigan (internet tarmoqlari orqali) ma’lumotlardan saqlanish, faqatgina o’zi istagan bilimlarni o’rgatish va bolaning miyasini to’g’ri narsalar bilan tarbiyalashga erisha olamiz.

Adabiyotlar

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.06.2021 yildagi “Ischi kasblar bo’yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risidagi” PQ-5140-son qarori. www.LEX.uz
2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.08.2021 yildagi “Umumiy o’rta ta’lim muassasalarining 10-11-sinflari o’quvchilarini kasb-hunarga tayyorlash chora-tadbirlari to’g’risida” 425-son qarori www.LEX.uz
3. Abu Rayxon Beruniy. Xikmatlar. – T.: Yosh gvardiya, 1973.- 104 b.
4. Kaykovus. Qobusnoma. –T.: O’qituvchi, 1986. –154 b.
5. Qur’oni karim.Tarjima va izohlar muallifi. Alouddin Mansur–T.:Cho’lpon 1992.-544 b
6. Yusuf Xos Xojib. Qutadg’u bilig. So’z boshi. N.To’xliev. -.T: Yulduzcha, 1990. – 189 b.
7. Xoja Ismoil al- Buxoriy, Al-jome’-as Sahih. –T.: Qomuslar bosh tahririyati .1997. -1-4 jild

8. O‘zbekiston pedagogikasi antologiyasi. 1-jild. Tuz.mualliflar: K.Xoshimov.

M.Xayrullaev va boshq.taxr. –T.: O‘qituvchi, 1995. – 464 b.

«RESEARCH AND PUBLICATIONS»

ILMIY NASHRLAR MARKAZI